

GELSOLÍN: UNA PROTEÍNA CON SUPERPODERES CONTRA LA INFLAMACIÓN

Uxía Tobio-Parada¹, Daniel Miranda-Prieto¹, Patricia López¹

¹Área de Inmunología, Departamento de Biología Funcional, Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Palabras clave: enfermedades autoinmunes sistémicas; inflamación; enfermedad cardiovascular; aterosclerosis.

Imagina que tu sistema inmunológico es como un ejército que patrulla constantemente tu cuerpo, buscando enemigos como virus o bacterias. En condiciones normales, ese ejército nos protege. Pero en algunas personas, este sistema se desorienta y empieza a atacar partes sanas del propio cuerpo. A esto se le llama enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) [1].

Estas enfermedades no solo causan malestar general, sino que también aumentan el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares [2]. ¿Por qué ocurre esto? Porque la inflamación constante que provocan estas enfermedades va dañando poco a poco las arterias, facilitando que se acumulen grasas y otras sustancias en sus paredes. Eso hace que las arterias se estrechen y la sangre no circule bien. Este proceso se llama aterosclerosis, y es una de las principales causas de los problemas circulatorios.

Aquí es donde entra en juego una proteína muy interesante: el gelsolín. Aunque su nombre suena complicado, podríamos decir que actúa como una especie de "limpiadora" del sistema circulatorio, con un importante papel en la inflamación y la salud de los vasos sanguíneos. Las personas sanas tienen niveles relativamente altos de gelsolín en la sangre, pero en nuestro laboratorio hemos encontrado que las personas con enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) presentan una reducción significativa. Este hallazgo es coherente con lo observado en otras enfermedades crónicas, como la aterosclerosis, la diabetes tipo II, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide [3,4].

Esta disminución es preocupante, ya que el gelsolín cumple varias funciones esenciales: limpia los restos celulares que se acumulan en los vasos sanguíneos tras un daño, ayudando a mantener una buena circulación; actúa como un freno natural que limita la producción de sustancias inflamatorias, especialmente en las etapas tempranas de enfermedades como la aterosclerosis; y además, regula la respuesta del sistema inmunológico, favoreciendo que ciertas células defensivas, como los macrófagos, actúen de forma más equilibrada, reduciendo la inflamación y protegiendo las arterias [5].

Además, el gelsolín trabaja en equipo con enzimas encargados de eliminar el ADN dañado que queda cuando las células mueren durante la inflamación. El gelsolín le echa una mano para que haga bien su trabajo. También ayuda a reducir algunas

células inflamatorias que se asocian con un mayor riesgo cardiovascular. Cuanto más gelsolín hay, menos de estas células aparecen, y eso es una buena señal.

En resumen: el gelsolín parece ser un gran aliado para proteger el corazón, sobre todo en personas con enfermedades autoinmunes. Ayuda a mantener limpios los vasos y controlar la inflamación. Por eso, podría convertirse en una pieza clave en futuras terapias para prevenir tanto los efectos de las enfermedades autoinmunes como los problemas del corazón.

Agradecimientos

Uxía Tobío-Parada agradece el apoyo de un contrato financiado a través de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (IDE/2024/000706).

Referencias

[1] Walsh SJ, Rau LM. Autoimmune diseases: a leading cause of death among young and middle-aged women in the United States. *Am J Public Health*. 2000;90(9):1463-1466.

[2] Dziedzic-Oleksy H, Mazurek A, Bugała K, Perricone C, Drabik L, Płazak W. Arterial stiffness and atherosclerosis in systemic lupus erythematosus patients. *Reumatologia*. 2022;60(3):165-172. doi:10.5114/reum.2022.11783.

[3] Osborn TM, Verdrengh M, Stossel TP, Tarkowski A, Bokarewa M. Decreased levels of the gelsolin plasma isoform in patients with rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther*. 2008;10(5):R117. doi:10.1186/ar2520

[4] Blanchoin L, Boujemaa-Paterski R, Sykes C, Plastino J. Actin Dynamics, Architecture, and Mechanics in Cell Motility. *Physiological Reviews*. 2014;94(1):235-263. doi:10.1152/physrev.00018.2013

[5] Zhang QH, Chen Q, Kang JR, et al. Treatment with gelsolin reduces brain inflammation and apoptotic signaling in mice following thermal injury. *J Neuroinflammation*. 2011;8:118. doi:10.1186/1742-2094-8-118